

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© 2023

О.Ю. Болдырев¹

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВА И КОНСТИТУЦИОННАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ИМПЕРИАЛИЗМУ»*

Ключевые слова: конституционная политическая экономия, конституционная экономика, экономическая конституция, политэкономический анализ права, экономический анализ права, law&economics, экономическое право, институциональная политическая экономия, экономический империализм, традиционный институционализм.

Введение

Взаимовлияние правовых и экономических факторов было предметом осмысления как минимум со времён А. Смита и И. Бентама. Значительное внимание ему уделяла и политэкономия социализма. По мнению некоторых авторов, новым подходом к анализу экономики и права К. Маркс предвосхитил возникновение институционализма (Нуреев, 2013. С. 50), а отношения собственности в марксизме выступают как «диалектическое единство экономических и правовых отношений...» (Бузгалин и др., 2012. С. 13). Р. Гильфердинг уделял немалое внимание правовому регулированию денежного обращения (Гильфердинг, 1924. С. 28, 39, 77, 79, 102, 119-120, 138, 160, 166), а Э. Бернштейн – социальному реформированию капитализма с помощью законодательства.

Отметим, что большую роль праву в сглаживании недостатков капитализма отводили классики политэкономической науки различных взглядов. Не только социалист Дж. Грей, но и разочаровавшийся в капитализме «бывший либерал» С. Сисмонди и «симпатизировавший социализму» либерал Дж. Ст. Милль отказывались смотреть на экономику, как на чистую абстракцию, а включали сначала

¹ **Болдырев Олег Юрьевич**, кандидат юридических наук, ассистент кафедры конституционного и муниципального права, юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института экономической политики и проблем экономической безопасности, Финансовый университет при Правительстве РФ, Россия, Москва (oleg211291@bk.ru).

***Цитирование:** Болдырев О.Ю. (2023). Политэкономический анализ права и конституционная политэкономия как альтернативы «экономическому империализму» // Вопросы политической экономии. № 1 (33). С. 140-157.

DOI: 10.5281/zenodo.7850937 <https://zenodo.org/record/7850937>

УДК: 303; 330; 34; **ББК:** 65.02; 67.400.

душу и «сердце» (обращались к этике), а затем – мозг – в поисках юридического решения экономических проблем в целях получения этически приемлемого результата. Хотя Дж. Ст. Милль и считал, что законы производства «имеют характер истин, свойственных естественным наукам», но подчёркивал, что «распределение всецело является делом человеческого учреждения <...> зависит от законов и обычаев общества» (Милль, 1980. С. 337-338). А С. Сисмонди отмечал, что проблема, подлежащая разрешению социальных наук «несравненно сложнее, чем все проблемы наук естественных», т.к. «обращается к сердцу так же, как к разуму человека. Исследователь призван выявлять все незаслуженные страдания, причиняемые одними людьми другим. Он не должен хладнокровно наблюдать эти страдания и не может проходить без ответа, не указывая какого-нибудь средства для их исцеления» (Сисмонди, 1937. С. 140).

Представители немецкой исторической школы Г. Шмоллера отрицали существование «универсальных экономических законов» (существование которых предполагали как представители либеральной классической политэкономии и, позже, неоклассического «economics», так и их идеологические противники – марксисты), вместо них отводя ведущую роль институтам (в том числе, правовым). Они (в частности, А. Вагнер) приняли участие в разработке социального законодательства О. фон Бисмарка.

Французский экономист Ш. Жид, в некоторой степени продолжая социально-этический подход С. Сисмонди, противопоставлял «политической экономике», как «догматической науке, изучающей законы богатства» (имеется в виду в первую очередь либеральная политэкономия), концепцию «социальной экономики», являющейся «практической наукой, ставящей себе целью осуществление возможно лучших условий человеческой жизни». Он отмечал, что справедливость, независимость и свобода «не даны природой, а отвоеваны у неё», но мир «способен к улучшениям <...> путём нашей воли и соответствующих учреждений, которые надо создать». Не разделяя при этом и революционной установки марксизма, Ш. Жид делал акцент на институтах: государстве, трудовом законодательстве, ассоциации, патронате (Жид, 2022. С. 4, 7-12). На правовых факторах акцентировали внимание представители и иных школ экономической мысли (можно вспомнить работы Р. Штамллера, Дж. Коммонса и др.).

Однако целый ряд междисциплинарных направлений на стыке, с одной стороны, экономической, а с другой стороны, юридической наук получил развитие лишь во второй половине XX и начале XXI вв. Используются различные термины: выходят работы по направлениям «law&economics» (Cooter, Ulen, 2016), «экономический анализ права» (Познер, 2004), «экономическое право» (Ершов и др., 2016), «конституционная экономика» (Гаджиев, 2019), «экономическая конституция» (Андреева, 2006); «экономический конституционализм» (Бондарь, 2017) и т.д.

Такое обильное появление дисциплин и концепций с похожими названиями может вызвать недоумение у читателя, пытающегося погрузиться в междисциплинарную экономико-правовую проблематику. Поэтому актуальным становится вопрос о прояснении различий в этих концепциях: идёт ли речь о терминологических изысках или же о различных направлениях со своим предметом исследования и методологией?

Несмотря на схожесть названий, суть этих дисциплин различна. Так, «экономическое право» и «экономический конституционализм» – чисто юридические

направления. «Экономический анализ права», а также «конституционная экономика» и «экономическая конституция» изначально разрабатывались в рамках экономической науки, но были «подхвачены» и юристами, привнёсшими в них иное понимание. Под термином же «law&economics» («право и экономика») разные исследователи понимают либо в большей степени экономическое, либо междисциплинарное направление.

В статье будет кратко охарактеризовано различие между близкими по звучанию (но не по методологии) подходами, а затем будет уделено внимание потенциалу направлений, методологически альтернативных двум получившим наибольшую популярность концепциям.

«Экономическое право», «экономический анализ права» и «право и экономика»: синонимы или методологические альтернативы?

Концепция «экономического права» хотя и разрабатывается практически исключительно правоведами, но не является общепризнанной в юридической науке (исключение составляет «международное экономическое право», которое теперь выделяется в качестве самостоятельной отрасли в рамках международного публичного права). Это связано с тем, что регулирование экономических отношений осуществляется (в большей или меньшей степени) практически всеми отраслями права – как частного (гражданское право, торговое/коммерческое право – последнее выделяется отдельно в странах т.н. «дуализма частного права», а его выделение в России – предмет дискуссий²), так и публичного права (финансовое право, административное право), а также сферами законодательства, носящими межотраслевой характер (конкурентное (антимонопольное), банковское, энергетическое право и т.д.). Базовые же основы экономической системы закрепляются на конституционном уровне (хотя конституционное право принято относить к отраслям публичного права, но его имеет смысл рассматривать отдельно, поскольку в конституциях закрепляются основы не только публичного, но и частного права).

Причем, некоторые сферы экономических отношений в разные эпохи регулировались различными отраслями законодательства. Так, до конца XIX века рынок труда регулировался по аналогии с рынками товаров и услуг гражданским правом на основе частно-правового принципа «свободы договора». В XIX в. Ш. Вельбрек развивал идею «промышленного права», расшифровав в подзаголовке работы его направленность: «о праве вмешательства государства в область труда вообще и в область мануфактурной промышленности в особенности (Вельбрек, 2016). Только к началу XX века стало появляться трудовое («фабричное») законодательство, где частно-правовой подход был дополнен публично-правовым – особой защитой работников как слабой стороны отношений. Причём, хотя именно на трудовое и социальное законодательство возлагали особые надежды и немецкие (А. Вагнер), и французские (Ш. Жид), и американские (Дж. Коммонс) экономисты, ряд его норм социальной направленности сначала признавались судами неконституционными (яркий пример – т.н. «эпоха Лохнера» в деятельности Верховного Суда США).

Истоки идеи «экономического права» можно искать в концепции «хозяйственного права», возникшей к началу XX века в Германии (Ю.В. Гедеман и др.) в связи

² В частности, полярные точки зрения по этому вопросу занимают зав.кафедрой гражданского права МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Е.А. Суханов и бывший зав. кафедрой коммерческого права МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Б.И. Пугинский.

с усилением роли государства (и, соответственно, публичного права) в регулировании экономической сферы (Шишкин, 2017. С. 22-27), но получившей наибольшее развитие в социалистических государствах – в связи с возрастанием роли административного регулирования экономических отношений в условиях плановой экономики. Ещё при подготовке Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. В.И. Ленин в письме Д.И. Курскому дал установку: «...мы ничего частного не признаем, для нас всё в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное» (Суханов, 2001. С. 103). При этом в советское время наука гражданского права хотя и продолжала развиваться в трудах М.М. Агаркова, С.Н. Братуся, А.В. Венедиктова, Д.М. Генкина, В.П. Грибанова, О.А. Красавчикова, Л.А. Лунца, И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского, Е.А. Флейшиц, В.А. Краснокутского, Б.Б. Черепихина и др., но гражданское право развивалось на принципах, альтернативных классическому, что признавали и разработчики ГК РСФСР 1922 г.: «Наш Гражданский Кодекс не имеет корней в прошлом... не осталось и следа от тех отношений, которые... именуют частно-правовыми... Однако, окончание гражданской войны... допущение частной инициативы в известных пределах... вновь начало создавать почву для... гражданского права; но... для нового гражданского права переходного времени» (Гойхбарг, 1923. С. 3). Некоторые же исследователи полагали, что в условиях плановой экономики гражданское право должно быть в значительной степени вытеснено «хозяйственным правом». Концепцию хозяйственного права на разных этапах в СССР развивали П. Стучка, Е. Пашуканис, А. Гойхбарг, И. Перетерский³, позже – академик В. Лаптев, А. Быков и др. (правда, некоторые исследователи подвергали это направление критике) (Иоффе, 2000).

Поскольку концепция «хозяйственного права» ассоциировалась с плановой экономикой, то в постсоветское время на смену ему было предложено «предпринимательское право» (например, в 1992 году кафедра «хозяйственного права и правового регулирования внешнеэкономической деятельности» МГУ имени М.В. Ломоносова была переименована в кафедру «предпринимательского права»). И хотя выделение самостоятельного «предпринимательского права» рядом юристов (в том числе, представителей «классического» гражданского права) не признается, некоторыми юристами предлагается даже ещё более широкая категория – «экономическое право». Сторонники выделения «предпринимательского» и «экономического» права обращают внимание на комплексный характер регулирования предпринимательской деятельности (и в целом экономических отношений), включающий методы как частно-правового, так и публично-правового регулирования (Губин, 2017. С. 167-188). Их оппоненты, иногда допуская выделение «предпринимательского» или даже «экономического» права в качестве комплексных учебных дисциплин, тем не менее, выступают против выделения соответствующих отраслей, поскольку в них содержатся нормы различной отраслевой принадлежности (некоторые авторы предлагают компромиссный вариант – выделения т.н. «мегаотраслей»).

От «экономического права» (как было отмечено выше, разрабатываемого в рамках юридической науки) следует отличать модное направление «экономический анализ права», которое часто отождествляют также с направлением

³ Некоторые из них были одновременно авторами работ по гражданскому праву, а И.С. Перетерский оставил работы в самых различных областях юридической науки, включая римское право и международное право.

«law&economics». Последние две дисциплины обычно рассматривают, как синонимичные и междисциплинарные. Но согласимся с А.М. Лушниковым, что «междисциплинарное исследование предполагает «игру на равных», рассмотрение взаимного влияния выводов и благотворную постановку проблем, выработанных в рамках одной науки в отношении другой» (Лушников, 2017. С. 80-83), а в «экономическом анализе права» этой «игры на равных» нет: он базируется на подходе «экономического империализма» и «представляет распространение подходов «неоклассической экономической теории и неоинституционализма на сферы общественных отношений, не связанные с экономикой» (Лушников, 2017. С. 80-83)⁴.

Альтернативу представляет направление «право и экономика», к которому себя относил Г. Калабреззи и истоки которого он находил в трудах Дж. Ст. Милля (Калабреззи отмежёвывался от восходящего к работам И. Бентама «экономического анализа права», к классикам которого с подачи Р. Познера его относят). Представители этого направления признают роль достижений экономической науки, но отводят им в междисциплинарных исследованиях скромное место – «не более важное, чем философии права, социологии права, юридической психологии и др.» (Лушников, 2017. С. 80-83). Хотя это направление, представляется, ближе юристам, чем «экономический анализ права», активно развивается в США и доминирует в Европе, их работы отечественные авторы часто игнорируют (Лушников, 2017. С. 80-83), апеллируя чаще к «экономическому анализу права», который получает распространение и среди российских юристов (Карпетов, 2016).

Таким образом, требуется разделять «экономическое право» (как чисто юридическое направление, хотя и в рамках юриспруденции не являющееся, как минимум пока, общепризнанным), «экономический анализ права» (как направление хотя и подхваченное некоторыми юристами, но предполагающее исходно взгляд экономической школы нового институционализма) и «law&economics» – «право и экономика» (как направление, которое иногда, представляется, ошибочно отождествляют с «экономическим анализом права», но в отличие от последнего представляющее реальную возможность для «междисциплинарного диалога юристов и экономистов на равных»).

«Экономическая конституция» и «конституционная экономика»: игра в термины или различные подходы?

Если регулирование микроэкономических отношений в рамках рыночной экономики осуществляется нормами гражданского и коммерческого права (а их оформление – гражданско-правовыми договорами и т.д.), а макроэкономическая политика государства получает оформление в нормах финансового (бюджетного, налогового) права, права социального обеспечения и т.д., то базовые основы экономической системы, форм собственности (в частности, либо их равной защиты, либо преобладания защиты публичной или частной собственности), социально-экономические права граждан, основы бюджетно-налоговой системы, статус и полномочия Центрального банка, распределение экономических полномочий между разными уровнями (федеральным, региональным, муниципальным) и ор-

⁴ Хотя среди основателей «экономического анализа права» был и юрист – Р. Познер, но он, будучи американским судьей, тем не менее, смотрел на право, скорее, взглядом экономиста, причём, как будет показано ниже, взглядом конкретной экономической школы.

ганами публичной власти – получают закрепление на высшем конституционном уровне. Нормы же гражданского, антимонопольного, финансового, трудового и других «экономических» отраслей законодательства нередко становятся предметом конституционного контроля, то есть, проверяются на соответствие Конституции (Болдырев, 2020. С. 94-96).

Отражением осознания того, что на экономическую сферу оказывают влияние не только такие «априори экономические» отрасли права и законодательства, как гражданское, антимонопольное, финансовое и т.д., но и конституционное право – стало возникновение таких исследовательских направлений, как «экономическая конституция», «конституционная экономика», «экономический конституционализм» и т.д. Причём, если «экономический конституционализм» можно пока рассматривать, как разработанную профессором Н.С.Бондарем авторскую концепцию, то теория «экономической конституции» и «конституционная экономика» уже получили широкое распространение.

Однако отсутствует единое понимание обоих этих терминов. Термин «экономическая конституция» понимается и как экономическая концепция т.н. «фрайбургской школы ордолиберализма» (В. Ойкен, Ф. Бем), и как отпочковавшаяся от неё концепция уже в рамках конституционно-правовой науки (Андреева, 2006), и как совокупность конституционных норм и принципов, регулирующих экономические отношения (в последнем случае «экономическая конституция» выступает уже не как дисциплина, а как объект исследования). Используется термин «экономическая конституция» и в переносном смысле – в отношении имеющих особое значение для экономики нормативно-правовых актов (Баренбойм, Мозолин, 2009).

По-разному понимается и термин «конституционная экономика»: и в изначальном значении экономической концепции таких экономистов, как Дж. Бьюкенен (иногда упоминают и Ф. Хайека с его «Конституцией свободы» и обращением к политической философии), и в значении получившего в России развитие междисциплинарного (по оценке Г.А. Гаджиева – «с преобладанием юрикоцентристского подхода») направления (Гаджиев, 2019. С. 8), и (реже) в значении действующей экономической системы, которая должна функционировать в соответствии с конституционными требованиями (Чиркин, 2016).

Таким образом, осознание важности для экономики не только таких «априори экономических» отраслей права, как гражданское, финансовое и т.д., но и конституционного права породило ряд «конституционно-экономических» направлений мысли, но и здесь отсутствует единство в терминологии и её понимании.

Вызовы «экономического империализма» на примере экономического анализа права и конституционной экономики

Кратко описав некоторые существующие направления исследований на стыке экономической науки, права в целом и конституционного права в частности, остановимся подробнее на двух из этих направлений, получивших наибольшую популярность: на «экономическом анализе права» и «конституционной экономике».

Оба эти направления возникли в рамках нового институционализма и т.н. «экономического империализма». Но важно понимать отличие «нового институционализма» (в литературе существует путаница в соотношении терминов «новый институционализм» и «неоинституционализм»: разграничение этих двух катего-

рий – предмет отдельной дискуссии⁵, но здесь они будут использоваться как синонимы – в противоположность традиционному институционализму и его последователям) от традиционного («оригинального», «исходного», «классического», «старого» – в литературе также используются различные термины) институционализма. Изначально институционализм противостоял (продолжая частично идеи немецкой исторической школы⁶, а частично – и классической политэкономии⁷ и под влиянием философии прагматизма (Бузгалин и др., 2012. С. 7; Ефимов, 2016; Майровски, 2013. С. 82-93) неоклассическому *economics*, который пытался «очистить» экономическую науку от лишних (по мнению создателей неоклассики) «примесей» (социальных, политических, этических аспектов и т.д.) и рассматривать экономику «в чистом виде» (в юриспруденции тоже были попытки разработки «чистой науки», например, «чистое учение о праве» Г. Кельзена). Институционалисты же показывали, что экономика функционирует не в вакууме, а (продолжая использовать терминологию физики) в определенной «среде» – под воздействием разнообразных социальных институтов, и обращались к использованию методологии других общественных наук: социологии (Т. Веблен), юриспруденции (Дж. Коммонс) и т.д.⁸

«Новые» же институционалисты хотя и уделяют внимание институтам, но часто односторонне «вторгаются» в них («экономический империализм»⁹), используя, по сути, ту же неоклассическую методологию, против которой восстали традиционные институционалисты. Так, если традиционный институционализм отрицал такую основу, как заранее данный индивид (Hodgson, 2000. Р. 317-329), то «в новом институционализме, как и в неоклассике, человек – это более или менее рациональный индивид, максимизирующий полезность» (Бузгалин и др., 2012. С. 16). Традиционные институционалисты «шли к экономике от права и политики, пытаясь изучать проблемы современной экономической теории методами других наук об обществе», а «неоинституционалисты идут... противоположным путем – изучают политологические и правовые проблемы методами неоклассической экономической теории» (Нуреев, 2010. С. 195). Размышляя о неоинституционализме, А.И. Московский отмечает: «Перед нами не язык экономической науки в целом, а специальный язык неоклассики» (Московский, 2009. С. 110-124). В связи с этим автору данной статьи приходилось писать, что хотя имеется соблазн для правоведов посмотреть на свою сферу глазами экономиста, но нельзя забывать, что «взгляд

⁵ Исследователи отмечают, что сначала «неоинституционалистами называли себя представители классического институционализма <...> в 1990 г. Т. Эггертссон <...> стал называть неоинституционализмом совсем другое теоретическое направление – новый институционализм, берущий своё начало, предпосылки, схемы рассуждений, философские основы не от Т. Веблена, Дж. Коммонса, У. Митчелла, Дж. Дьюи, а от неоклассической традиции» – см.: (Бузгалин и др., 2012. С. 7).

⁶ «Мостик» между этими школами проложил сооснователь и один из руководителей Американской экономической ассоциации Р. Эли, учившийся в Германии и пытавшийся продолжить традиции немецкой исторической (историко-этической) школы Г. Шмоллера в США. Продолжение традиций немецкой исторической школы особенно сильно ощущается у таких представителей традиционного институционализма, как Дж. Коммонс, У. Гамильтон, Р. Тангвелл – см. подробнее, например: (Ефимов, 2016).

⁷ Исследователи отмечают влияние классической политической экономики на одного из создателей традиционного американского институционализма Т. Веблена – см., например: (Бузгалин и др., 2012. С. 6).

⁸ Не следует путать институционализм в экономической науке (хотя и находящийся в «диалоге» с иными общественными науками), о котором идет речь, и институционализм в юриспруденции, связанный с именами таких исследователей, как М. Ориу.

⁹ «Новый институционализм» и «экономический империализм» не полностью совпадают, но тесно пересекаются.

неоинституциональной экономики на право – это не взгляд экономической науки в целом, но лишь взгляд неоклассической школы...» (Болдырев, 2018а. С. 342).

Таким образом, новый институционализм и «отпочковавшиеся» от него направления не только смотрят направо и конституционно-политическую сферу односторонне «взглядом экономиста», но и редуцируют этот взгляд до конкретного направления экономической мысли (по сути, неоклассического), критикуемого со стороны ряда авторитетных неортодоксальных школ: неомарксизма, посткейнсианства, последователей традиционного институционализма, эволюционной школы и др.

Вторая редукция (в целом характерная для «экономического империализма», ярким примером чего являются работы Г. Беккера) заключается в сведении различных сфер жизни до аналога рынка. Этот подход, хотя и представляет интерес, как игра ума, но вульгаризирует многообразие общественной жизни и человеческой мотивации и представляет попытку «поверить алгеброй гармонию» нерыночных отношений. Экономический анализ права делает это применительно к различным правоотношениям, конституционная экономика (в понимании Дж. Бьюкенена) – применительно к конституционно-политической сфере.

Представляется, что подобные теории подготовили такие опасные тенденции, получившие отражение в современном российском законодательстве, как перевод образования и здравоохранения из публичных благ и функций государства в «услуги» (с возможностью их последующей коммерциализации, а также её международно-правового закрепления через соглашение ГАТС при присоединении к ВТО); перевод четкой категории «контроль», закрепленной в первом ФЗ «О Счётной палате Российской Федерации» от 11.01.1995 № 4-ФЗ, в находящееся под влиянием рыночной терминологии понятие «государственный аудит (контроль)» в Законе «О Счётной палате Российской Федерации» от 05.04.2013 № 41-ФЗ и т.д. Можно констатировать не просто эволюцию терминологии, а подмену природы государственных институтов, «превращение народа из суверена в потребителя» (Болдырев, 2018b. С. 95-96).

**От «экономического анализа права» – к политэкономическому;
от «конституционной экономики» – к «конституционной политической
экономии»**

Согласимся с экономистами (Р. Хайлбронер, Д.Е. Сорокин, А.В. Бузгалин и др.), предлагающими вместо «экономического империализма» (односторонней «экспансии» экономистов в другие общественные науки) их «диалог» (Хайлбронер, 1993. С. 41-55), (Сорокин, 2005. С. 45-51)¹⁰ и «энциклопедизацию экономических знаний», то есть, всеобъемлющее использование в экономических исследованиях широкого пласта гуманитарных и философских знаний – так, например, исследователи характеризуют научный метод современного нобелевского лауреата по экономике А. Сена (Морев, 2013. С. 27).

Более того, в ряде случаев уместно ставить вопрос о возвращении к такому уже имевшему место диалогу, т.к. исторически «система теоретической экономической науки постепенно развивалась из составной части естественного права» и

¹⁰ См. также дискуссию А.В. Бузгалина и С. Гуриева об экономическом империализме в общественных науках: URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Nwfq49g-Nhk> (Дата обращения: 06.03.2023).

«даже в XVIII в. науки, изучающие человеческое общество, в том числе экономика, объединялись <...> юриспруденцией» (Тугань-Барановский, 1907. С. 23). Например, финансы как часть экономической науки и финансовое право разделились довольно поздно. И во второй половине XIX в. И.Т. Тарасов писал: «В науке финансового права... анализ хозяйственных явлений и анализ правовых норм... идут рука об руку» (Тарасов, 1889. С. 7). Показательно, что такие исследователи, как И.И. Янжул и И.Х. Озеров внесли вклад в развитие как экономической науки, так и финансового права и социального законодательства.

Новой площадкой диалога может стать «институциональная политическая экономия», к развитию которой призывает ряд западных исследователей (Буайе и др., 2008; Ha-Joon Chang, 2002. P. 539-559). О том, что «следует ожидать синтеза» институциональной экономики и политэкономии пишут и российские политэкономы (Воейков, 2020. С. 27). В рамках «институциональной политической экономии» возможно анализировать социальные, социально-психологические, политические, этические и правовые аспекты экономической жизни, в том числе, используя наработки классической политэкономии, традиционного институционализма и их последователей.

Юристы могут внести вклад в эту работу, разрабатывая «политико-экономический анализ права» (альтернатива «экономическому анализу права» Р. Познера) и «конституционную политическую экономию» (альтернатива «конституционной экономике» Дж. Бьюкенена)¹¹.

«Политико-экономический анализ права» мог бы не просто оценивать «экономическую эффективность правовых норм» (на это претендует «экономический анализ права»), но и искать ответ на сформулированный ещё древнеримскими юристами вопрос «*qui prodest?*» (в рамках тематики этой статьи – в экономических интересах каких субъектов осуществляется то или иное нормативно-правовое регулирование). Надо сказать, что этот вопрос ставил, например, марксизм, рассматривавший право, как волю правящего класса, возведённую в закон. При этом в наше время можно анализировать нормативно-правовое отражение не только конфликта труда и капитала, который был в центре внимания К.Маркса, но и иных конфликтов, например, капитала «производительного» («промышленного» в терминологии М. Вебера, «инновационного» в терминологии Й. Шумпетера и т.д.) и «авантюристического» и «спекулятивного» (опять же в терминологии М. Вебера) и др.

Приведём только один пример: сама законодательно установленная процедура взимания НДС в России вынуждает на практике предприятия реального сектора обращаться к займам для его уплаты. Так, по ст. 167 НК РФ, моментом определения налоговой базы по общему правилу является «наиболее ранняя из следующих дат»: день отгрузки (передачи) товаров и т.д. или день оплаты. Но практика показывает: чем более высокотехнологичная продукция с более длинным технологическим циклом производится, тем позже приходит оплата – соответственно, у предприятий реального сектора экономики возникает обязанность по уплате налога до получения оплаты, что вынуждает их «залезать в кабалу» к банкам.

¹¹ Говоря об «альтернативах», признаём, что каждое направление имеет право на существование. Задача – не оспорить достижения в рамках уже существующих направлений, а расширить методологические рамки исследования.

Политико-экономический анализ права мог бы также оценивать влияние экономических интересов на правовую политику и анализировать направленность экономической политики на основе эволюции законодательства (Болдырев, 2018а. С. 330).

Что касается «конституционной политической экономии», то хотя этот термин и использовался Дж. Бьюкененом и его последователями, но зачастую рассматривался как синоним «конституционной экономики». В их понимании речь идёт не о «политической экономии» в её классическом смысле, а о т.н. «новой политической экономии» Дж. Бьюкенена, тесно связанной с его теорией общественного выбора, которую корректнее было бы называть «неоинституциональной (возможно, точнее – неоклассической) экономической политологией», поскольку «политическим» в концепции Дж. Бьюкенена был лишь объект исследования, методология же во многом опиралась на методологию *economics* (показательно, что существуют и отличные от концепции Дж. Бьюкенена теории общественного выбора, например, другого нобелевского лауреата по экономике А. Сена, о чём, к сожалению, часто забывают).

Представляется обоснованным ставить вопрос о развитии конституционной политической экономии как направления, в некоторой степени альтернативного конституционной экономике (*economics*), используя наработки не только нового институционализма и «новой политэкономии» Дж. Бьюкенена, но и классической политэкономии (как марксистской, так и иных школ, например, «национальной политэкономии» Ф. Листа, «исторической школы» Г. Шмоллера, «социальной экономии» Ш. Жида¹² и др., а также их последователей), других современных направлений политической экономии (в частности, геополитической экономии), традиционного институционализма (в том числе, «правового институционализма» Дж. Коммонса) и современной институционально-эволюционной теории¹³. И классическая политэкономия, и традиционный институционализм смотрели на экономику с позиций методологии различных общественных наук, принимали во внимание политический аспект (особенно тесно связанный и с конституционно-правовой наукой) и этические соображения (в отличие от неоклассического «*economics*», часто абстрагирующегося от этих аспектов и больше ориентированного на использование абстрактных математических моделей).

Более того, одно из отличий конституционного права от других отраслей права аналогично одному из отличий «политической экономии» от *economics*. Подобно тому, как в отличие от *economics*, абсолютизирующей рыночно-капиталистическую систему, политическая экономия рассматривает её лишь в качестве одной из возможных, не отказываясь от изучения иных систем, так и конституционное право – в отличие от других отраслей национального права – может позволить себе мыслить не только в рамках заданной системы и её детального регулирования, но и о её коренном преобразовании – будь то система политическая или экономическая (Бол-

¹² Хотя Ш. Жид противопоставлял социальную экономию политической экономии (понимая под последней в первую очередь либеральную политэкономю), представляется, что социальную экономию можно рассматривать, как часть политической экономии в широком смысле – как междисциплинарного обществоведческого направления, уделяющего внимание и политическим, и социальным, и этическим аспектам – противопоставляя политическую экономию абстрагирующемуся от этих аспектов *economics*.

¹³ Хотя эволюционное направление получило развитие в последние десятилетия, его истоки находят в работах Т. Веблена, Й. Шумпетера и раньше, в частности, у К. Маркса.

дырев, 2018а). Взгляд и конституционно-правовой науки, и политической экономии (особенно таких её течений, как, например, немецкая «историческая школа» и марксизм), и институционально-эволюционной теории – это взгляд не статический (что характерно для неоклассической школы), а динамический¹⁴.

В рамках конституционной политической экономии как направления, разрабатываемого на стыке институциональной политической экономии и конституционно-правовой науки, может рассматриваться широкий круг вопросов, включая такие, как:

1) анализ конституционных норм и принципов, регулирующих социально-экономическую сферу (и соответствующих решений органов конституционного контроля);

2) их развитие в текущем законодательстве и правоприменительной практике и влияние на реальную ситуацию в экономике;

3) анализ законодательства, регулирующего экономические отношения (гражданского, бюджетного, налогового, антимонопольного, трудового и т.д.) и оформляемой им экономической политики государства, а также не вступивших в силу международных договоров экономического характера, на предмет соответствия конституционным нормам.

4) Возможен анализ влияния на экономику не только конституционных норм, непосредственно посвящённых экономической сфере (о формах собственности, социально-экономических правах граждан, бюджетно-налоговой системе и т.д.), но и конституционных норм, напрямую экономической сферы не касающихся, но способных оказывать на неё косвенное влияние (избирательного законодательства, норм о системе публичной власти, о возможности населения решать социально-экономические вопросы самостоятельно на референдуме и т.д.).

Например, избирательное законодательство оказывает влияние на то, какие политические силы окажутся у власти и, соответственно, какой курс экономической и социально-экономической политики будет проводиться.

Так, чему обязана знаменитая «шведская модель» экономики? Теоретическим наработкам Г. Мюрдаля и других представителей т.н. «Стокгольмской школы»? Возможно, но не только. Как показывает О.А. Александрова, конституция стимулировала партийное строительство. В первой трети XX в. большая часть населения получила избирательное право. Вследствие этих преобразований по результатам выборов 1932 г. социал-демократы вступили в коалицию с центристской (представлявшей мелкую буржуазию) партией, ради чего отказались от национализации крупных корпораций и согласились обеспечить государственную поддержку сельскому хозяйству в обмен на поддержку партией Центра как социальных программ, так и политики полной занятости, финансируемой путём бюджетного дефицита. «В итоге Швеция стала первой страной, в которой правительство сознательно пошло на реализацию кейнсианской социально-экономической политики» (Александрова, 2009. С. 49-51).

¹⁴ На связь политической экономии с «политической динамикой» обращали внимание и более ранние политэкономы, в частности, С. Сисмонди, писавший: «В политической экономии есть политическая часть, которая по необходимости связывается с настоящим временем, зиждется на минувших обстоятельствах и должна меняться по мере того, как меняются или развиваются эти обстоятельства (Сисмонди, 1937. С. 140).

Данная цитата приведена не случайно: подобные примеры наглядно показывают, что социально-экономическая модель может быть следствием конституционных норм (в том числе, норм избирательного законодательства).

5) Важна и обратная постановка вопроса: о влиянии и экономических учений (а также экономических интересов разработчиков конституции), и ситуации в экономике на конституционные изменения.

Так, конституционные акты периода Великой французской революции (а в их развитие – и знаменитый Гражданский кодекс 1804 г. – «Кодекс Наполеона») закрепили право собственности в качестве естественного и неотъемлемого, отражая взгляды Дж. Локка и лозунг Вольтера «Свобода и собственность – вот крик народа» (Болдырев, 2019). Отличный подход Т. Пейна и Т. Джефферсона получил отражение совсем немногим раньше в Декларации независимости США 1776 г., в которой также естественные и неотчуждаемые права закреплялись, но право собственности отсутствует.

Тезис Прудона «собственность – это кража», критика права собственности Ж.Ж. Руссо, а позже – воззрения марксистов – отразились в социалистических конституциях, где, как правило, частная собственность не признавалась, либо признавалась в усечённой форме – в форме «личной собственности».

Идеи «социальной функции собственности» Л. Дюги и др. нашли отражение в Веймарской конституции Германии 1919 г., затем – в Основном законе ФРГ 1949 г. (знаменитая норма ст. 14 «Собственность обязывает. Пользование ею должно служить общему благу») и в конституциях других социальных государств (Болдырев, 2019).

Иногда изначально экономическая постановка вопроса трансформировалась в конституционно-правовую. Так, американские колонисты во время борьбы за независимость от экономического протеста против поборов со стороны метрополии перешли к концептуальному конституционно-правовому лозунгу: «Нет налогам без представительства».

Другой пример – отражение в конституционном тексте либо «социально-экономического консенсуса», либо экономических интересов политической силы, сумевшей навязать государству и народу свой проект конституции (в том числе, отражение в Конституции «реального соотношения политических сил» согласно идее одного из теоретиков государственного социализма и социал-демократии Ф. Ласкаля). Так, известна работа Ч. Бирда, где он анализировал, как отразились в тексте Конституции США экономические интересы её разработчиков (Beard, 1962).

6) Нередко экономические проблемы могут потребовать конституционно-правового решения. Так, академик РАН Д.С. Львов предлагал конституционное закрепление владения обществом природными ресурсами, а автору данной статьи приходилось писать о конституционно-правовых механизмах обеспечения экономического суверенитета государства – проблемы, вновь приобретающей чрезвычайную актуальность (Болдырев 2018б).

7) Отдельный вопрос – взаимовлияние конституционно-правовых и социально-экономических факторов. Например, существует ли корреляция между политическим режимом (закрепляемым / обеспечиваемым конституционно) и социально-экономической системой? Подобная постановка вопроса отражена даже в названии ряда работ крупных учёных (Шумпетер, 1995; Богомол, 2008. С. 261-267), а их ответы на эти вопросы различаются.

Недавно ушедший из жизни профессор Д.Е. Сорокин писал: «Задачей обществovedческой мысли становится научное обоснование институтов, с одной стороны, обеспечивающих пресечение злоупотреблений властными полномочиями со стороны органов государственной власти и их представителей, с другой – не допускающих, чтобы такие действия превращались в борьбу за ослабление объективно необходимой роли российского государства в регулировании политической и экономической жизни общества» (Сорокин, 2020. С. 24). Стоит отметить, что этот тезис (особенно первая его часть) носит, по сути, конституционно-правовой характер.

Таким образом, поле для междисциплинарных исследований на стыке экономической и юридической (в том числе, конституционно-правовой) наук чрезвычайно разнообразно. Возник ряд концепций, претендующих на роль «интегральной экономико-правовой теории», но различие методологических установок препятствует их объединению. Признавая достижения исследователей в рамках каждого из этих направлений, обратим внимание на потенциал «политэкономического анализа права» и «конституционной политической экономии» - направлений, которые можно развивать на стыке юриспруденции и «институциональной политической экономии», причём, в последнем случае – не ограничиваясь лишь подходами нового институционализма и «новой политэкономии» Дж. Бьюкенена, но используя также наработки традиционного институционализма, институционально-эволюционной школы, классической политэкономии и их последователей.

ЛИТЕРАТУРА

Александрова О.А. (2009). Институциональные проблемы становления социального государства в современной России. М.: М-Студио. – 288 с.

Андреева Г.Н. (2006). Экономическая конституция в зарубежных странах / отв. ред. В.В.Маклаков; ИНИОН РАН. М.: Наука. – 268 с.

Баренбойм П.Д., Мозолин В.П. (2009). Гражданский кодекс как «экономическая конституция страны»? // Законодательство и экономика. № 4.

Богомолов О.Т. (2008). Демократическое переустройство общества и экономика: грани сопряжённости / Экономика и общественная среда: Неосознанное взаимовлияние: Научные записки и очерки / Под ред. Богомолова О.Т. М.: Ин-т экон. стратегий. С. 261-267.

Болдырев О.Ю. (2018а). Конституционная политическая экономия: методологические подходы, смежные концепции // Ежегодник конституционной экономики / Ответственные редакторы С.А. Авакьян, П.Д. Баренбойм, В.В. Комарова. Составитель П.Д. Баренбойм. М.: ЛУМ. С. 318-344.

Болдырев О.Ю. (2018б). Экономический суверенитет государства и конституционно-правовые механизмы его защиты: монография / Научн. ред. С.А. Авакьян. М.: Проспект. – 408 с.

Болдырев О.Ю. (2019). Конституционно-правовые аспекты экономической политики государства / Новая экономическая политика для России и мира. Сборник научных трудов участников Международной научной конференции. XXVII Кондратьевские чтения. Под ред. В.М. Бондаренко. М. С. 46-52.

Болдырев О. Ю. (2020). Конституционная реформа-2020 и экономическое развитие России // Вестник Института экономики Российской академии наук. № 5. С. 94-107.

Бондарь Н.С. (2017). Экономический конституционализм России: очерки теории и практики. М.: Норма; ИНФРА-М. – 374 с.

Буае Р., Бруссо Э., Кайе А., Фавро О. (2008). К созданию институциональной политической экономии // Экономическая социология. Т. 9. № 3. С. 17-24.

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Московский А.И. (2012). Марксизм и институционализм: сравнительное исследование // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. № 5. С. 3-18.

Вельбрек Ш. (2016). Теория промышленного права: о праве вмешательства государства в область труда вообще и в область мануфактурной промышленности в особенности / Пер. с фр. и предисл. Ив. Грацианского. Изд. 2-е [репр.]. М.: ЛЕНАНД. – 151с.

Воейков М.И. (2020). Политическая экономия в российской традиции: от Посохова до Абалкина / IV Российский экономический конгресс «РЭК-2020». Том I. Тематическая конференция «Политическая экономия» (сборник материалов) / Составители Д.А. Веселов, Г.Д. Гловели, А.М. Либман. М.: НЭА.

Гаджиев Г.А. (2019). Меморандум // Ежегодник Конституционной Экономики / Ответственный редактор и составитель А.А. Ливеровский, научный редактор Г.А. Гаджиев, руководитель проекта и составитель П.Д. Баренбойм. М.: ЛУМ. С. 7-18.

Гильфердинг Р. (1924). Финансовый капитал: новейшая фаза в развитии капитализма. Перевод с немецкого И. Степанова. Четвертое издание (стереотипное). М.: Государственное издательство. – 460 с.

Гойхбарг А.Г. (1923). Хозяйственное право РСФСР. Том 1. Гражданский кодекс. М. – 213 с.

Губин Е.П. (2017). Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы. М.: Норма: ИНФРА-М. – 316 с.

Ефимов В.М. (2016). Экономическая наука под вопросом: иные методология, история и исследовательские практики. Монография. М.: КУРС: ИНФРА-М. – 352 с.

Ершов В.В., Ашмарина Е.М., Корнев В.Н. (2016). Экономическое право как наука // Государство и право. № 3. С. 54–65.

Жид Ш. (2022). Возникновение и развитие социальной экономии в XIX в. / Проблемы экономики: От истории социальной экономии до вопроса о мелком земледелии. Лекции профессоров Русской высшей школы общественных наук в Париже. Серия «Классика политэкономической мысли». № 13. Изд. Стереотип. М.: ЛЕНАНД. С. 3-27. – 216 с.

Иоффе О.С. (2000). Избранные труды по гражданскому праву. Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». М.: Статут. – 782 с.

Карпетов А.Г. (2016). Экономический анализ права. М.: Статут. – 528 с.

Лушников А.М. (2017). «Экономический анализ права» и юриспруденция: различия и общие подходы // LexRussica. № 8 (129). С. 79-89.

Майровски Ф. (2013). Философские основы институциональной экономики // Terra Economicus. Том 11. № 2. С. 82-93.

Милль Дж. С. (1980). Основы политической экономии и некоторые аспекты их приложения к социальной философии. М.: Издательство Прогресс. – 1424 с.

Морев Д.А. (2013). Амартия Сен: эволюция воззрений и место в современной экономической науке: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Москва.

Московский А.И. (2009). Институционализм: теория, основа принятия решений, метод критики // Вопросы экономики. № 3. С. 110–124.

Нуреев Р.М. (2010). Очерки по истории институционализма. Ростов-на-Дону: Изд-во «Содействие – XXI век»; Гуманитарные перспективы.

Нуреев Р.М. (2013). Россия: плюсы и минусы раннего распространения идей марксизма вширь // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). Том 5. № 3. С. 14-57.

Познер Р. (2004). Экономический анализ права / Пер. с англ.; под ред. В.Л. Тамбовцева. СПб.: Экономическая школа.

Сисмонди С. (1937). Новые начала политической экономии или о богатстве в его отношении к народонаселению. М.: Государственное социально-экономическое издательство. – 387 с.

Сорокин Д.Е. (2005). Кризис экономической теории и интеграция обществоведческого знания // Эпистемология & философия науки. Т. V. № 3. С. 45-51.

Сорокин Д.Е. (2020). Политическая экономия технологической модернизации России // Экономическое возрождение России. № 1 (63). С. 18-25.

Суханов Е.А. (2001). Право собственности в современной России: несколько принципиальных тезисов // Россия и современный мир. № 3 (32). С. 102-108.

Тарасов И.Т. (1889). Очерк науки финансового права. Ярославль: Изд-во Губ прав. – 211 с.

Тугань-Барановский М. (1907). Очерки изъ новейшей исторіи политической экономіи исоціализма. С-Петербург: Типографія М.А. Александрова. – 283 с.

Хайлбронер Р.Л. (1993). Экономическая теория как универсальная наука // THESIS. Вып. 1. С. 41-55.

Чиркин В.Е. (2016). О терминах «экономическая конституция» и «конституционная экономика», а также о российской и западной науке (отклик на статью Г.Н. Андреевой) // Конституционное и муниципальное право. № 3. С. 11-13.

Шишкин С.Н. (2017). Ю.В. Гедеман и становление отечественного хозяйственного права // Бизнес, менеджмент и право. № 3-4. С. 22-27.

Шумпетер Й. (1995). Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. с англ. / Предисл. и общ. ред. В.С. Автономова. М.: Экономика. – 540 с.

Beard Ch. A. (1962). An Economic Interpretation of The Constitution of The United States. New York. The Macmillan Company.

Cooter R., Ulen T. (2016). Law and Economics, 6th edition. Berkeley Law Books. – 555 p.

Ha-Joon Chang (2002). Breaking the Mould: An Institutionalist Political Economy Alternative to Neo-Liberal Theory of the Market and the State // Cambridge Journal of Economics, February. Pp. 539-559.

Hodgson G. (2000). What is the Essence of Institutional Economics? // Journal of Economic Issues. Vol. 34. № 2. Pp. 317-329.

Oleg Yu. Boldyrev¹

POLITICO-ECONOMIC ANALYSIS OF LAW
AND CONSTITUTIONAL POLITICAL ECONOMY
AS ALTERNATIVES TO “ECONOMIC IMPERIALISM”*

Keywords: *constitutional political economy, constitutional economics, economic constitution, political economy analysis of law, economic analysis of law, law & economics, economic law, institutional political economy, economic imperialism, traditional institutionalism.*

REFERENCES

Aleksandrova O.A. (2009) *Institucional'nye problem stanovleniya social'nogo gosudarstva v sovremennoj Rossii.* M.: M-Studio. – 288 s. (In Russ.)

Andreeva G.N. (2006) *Ekonomicheskaya konstituciya v zarubezhnyh stranah / otv. red. V.V.Maklakov; INION RAN.* M.: Nauka. – 268 s. (In Russ.)

Barenbojm P.D., Mozolin V.P. (2009) *Grazhdanskij kodeks kak «ekonomicheskaya konstituciya strany»? // Zakonodatel'stvo I ekonomika. № 4.* (In Russ.)

Beard Ch. A. (1962) *An Economic Interpretation of The Constitution of The United States.* New York. The Macmillan Company.

Bogomolov O.T. (2008) *Demokraticheskoe pereustrojstvo obshhestva I e`konomika: grani sopryazhyonnosti / E`konomika I obshhestvennaya sreda: Neosoznannoe vzaimovliyanie: Nauchny`e zapiski i ocherki / Pod red. Bogomolova O.T.* M.: In-t e`kon. Strategij. S. 261-267. (In Russ.)

Boldyrev O.Yu. (2018a) *Konstitucionnaya politicheskaya e`konomiya: metodologicheskie podhody`, smezhny`e koncepcii // Ezhegodnik konstitucionnoj e`konomiki/ Otvetstvenny`e redaktory` S.A. Avak`yan, P.D. Barenbojm, V.V. Komarova. Sostavitel` P.D. Barenbojm.* M.: LUM. S. 318-344. (In Russ.)

Boldyrev O.YU. (2018b) *Ekonomicheskij suverenitet gosudarstva i konstitucionno-pravovye mekhanizmy ego zashchity: monografiya / Nauchn. red. S.A. Avak`yan. M.: Prospekt. – 408 s. (In Russ.)*

¹ **Oleg Yu. Boldyrev**, Doctor of Philosophy (Ph.D) in Law, Assistant of the Department of Constitutional and Municipal Law, Faculty of Law, Lomonosov Moscow State University; Leading Researcher of the Institute for Economic Policy and Economic Security Problems, Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia, Moscow (oleg211291@bk.ru).

***JELcodes:** A12, A13, B52, K.

Citation: Boldyrev O.Yu. (2023). Politico-economic analysis of law and constitutional political economy as alternatives to “economic imperialism”. *Problems in Political Economy*, № 1 (33): 140-157.

DOI: 10.5281/zenodo.7850937 <https://zenodo.org/record/7850937>

Boldyrev O.Yu. (2019) Konstitucionno-pravovy`e aspekty` e`konomicheskoy politiki gosudarstva / Novaya e`konomicheskaya politika dlya Rossii i mira. Sbornik nauchny`x trudov uchastnikov Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. XXVII Kondrat`evskie chteniya. Pod red. V.M. Bondarenko. M. S. 46-52. (In Russ.)

Boldyrev O.Yu. (2020) Konstitucionnaya reforma-2020 i ekonomicheskoe razvitie Rossii // Vestnik Instituta ekonomiki Rossijskoj akademii nauk. № 5. S. 94-107. (In Russ.)

Bondar' N.S. (2017) Ekonomicheskij konstitucionalizm Rossii: ocherki teorii i praktiki. M.: Norma; INFRA-M. – 374 s. (In Russ.)

Buaje R., Brusso E., Kaje A., Favro O. (2008) K sozdaniyu institucional'noj politicheskoy ekonomii // Ekonomicheskaya sociologiya. T. 9. № 3. S. 17-24. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I., Moskovskij A.I. (2012) Marksizm i konstitucionalizm: sravnitel'noe issledovanie // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6: Ekonomika. № 5. S. 3-18. (In Russ.)

Chirkin V.E. (2016) O terminah «ekonomicheskaya konstituciya» i «konstitucionnaya ekonomika», a takzhe o rossijskoj i zapadnoj nauke (otklik na stat'yu G. N. Andreevoj) // Konstitucionnoe i municipal'noe pravo. № 3. S. 11-13. (In Russ.)

Cooter R., Ulen T. (2016) Law and Economics, 6th edition. Berkeley Law Books. S. 555.

Efimov V.M. (2016) Ekonomicheskaya nauka pod voprosom: inye metodologiya, istoriya i issledovatel'skie praktiki. Monografiya. M.: KURS: INFRA-M. – 352 s. (In Russ.)

Ershov V.V., Ashmarina E.M., Kornev V.N. (2016) Ekonomicheskoe pravo kak nauka // Gosudarstvo i pravo. № 3. S. 54-65. (In Russ.)

Gadzhiev G.A. (2019) Memorandum // Ezhegodnik Konstitucionnoj Ekonomiki. 2019 / Otvetstvennyj redactor i sostavitel' A.A. Liverovskij, nauchnyj redaktor G.A. Gadzhiev, rukovoditel' proekta i sostavitel' P.D. Barenbojm. M.: LUM. S. 7-18. (In Russ.)

Gil'ferding R. (1924) Finansovy`j kapital: novejschaya faza v razvitii kapitalizma. Perevod s nemeczkogo I.Stepanova. Chetvertoe izdanie (stereotipnoe). Moskva. Gosudarstvennoe izdatel'stvo. – 460 s. (In Russ.)

Gojhbarg A.G. (1923) Hozyajstvennoe pravo RSFSR. T. 1. Grazhdanskij kodeks. M. – 213 s. (In Russ.)

Gubin E.P. (2017) Gosudarstvennoe regulirovanie rynochnoj ekonomiki i predprinimatel'stva: pravovye problemy. M.: Norma: INFRA-M. – 316 s. (In Russ.)

Ha-Joon Chang (2002) Breaking the Mould: An Institutionalist Political Economy Alternative to Neo-Liberal Theory of the Market and the State. Cambridge Journal of Economics. February. S. 539-559.

Hajlbroner R.L. (1993) Ekonomicheskaya teoriya kak universal'naya nauka // THESIS. Vyp. 1. S. 41-55. (In Russ.)

Hodgson G. (2000) What is the Essence of Institutional Economics? Journal of Economic Issues. Vol. 34. № 2. S. 317-329.

Ioffe O.S. (2000) Izbrannye trudy po grazhdanskomu pravu. Iz istorii civilisticheskoy mysli. Grazhdanskoe pravootnoshenie. Kritika teorii «hozyajstvennogo prava». M.: Statut. – 782 s. (In Russ.)

Karapetov A.G. (2016) Ekonomicheskij analiz prava. M.: Statut. – 528 s. (In Russ.)

Lushnikov A.M. (2017) «Ekonomicheskij analiz prava» i yurisprudenciya: razlichiya i obshchie podhody // Lex Russica, № 8 (129). S. 79-89. (In Russ.)

Majrovski F. (2013) Filosofskie osnovy institucional'noj ekonomiki // Terra Economicus. T. 11. № 2. S. 82-93. (In Russ.)

Mill` Dzh. S. (1980) Osnovy` politicheskoy e`konomii i nekotory`e aspekty` ix prilozheniya k social`noj filosofii. Moskva, Izdatel`stvo Progress. – 1424 s. (In Russ.)

Morev D.A. (2013) Amartiya Sen: e`volyuciya vozzrenij i mesto v sovremennoj e`konomicheskoy nauke: avtoref. dis. ... kand. e`kon. nauk. Moskva. (In Russ.)

Moskovskij A.I. (2009) Institucionalizm: teoriya, osnova prinyatiya reshenij, metod kritiki // Voprosy` e`konomiki. № 3. S. 110–124. (In Russ.)

Nureev R.M. (2010) Ocherki po istorii institucionalizma. Rostov n/D: Izd-vo «Sodejstvie – XXI vek»; Gumanitarnye perspektivy. (In Russ.)

Nureev R.M. (2013) Rossiya: plyusy` i minusy` rannego rasprostraneniya idej mark-sizma vshir` // Zhurnal institucional`ny`x issledovanij. T. 5. № 3. S. 14-57. (In Russ.)

Pozner R. (2004) Ekonomicheskij analiz prava / Per. s angl.; Pod red. V.L. Tambovceva. SPb.: Ekonomicheskaya shkola. (In Russ.)

Shishkin S.N. (2017) Yu.V. Gedeman i stanovlenie otechestvennogo xozyajstvennogo prava // Biznes, menedzhment i parvo. № 3-4. S. 22-27. (In Russ.)

Shumpeter J. (1995) Kapitalizm, Socializm i Demokratiya: Per. s angl. / Predisl. i obshch. red. V.S. Avtonomova. M.: Ekonomika. – 540 s. (In Russ.)

Sismondij S. (1937) Novy`e nachala politicheskoy e`konomii ili o bogatstve v ego otnoshenii k narodonaseleniyu. M.: Gosudarstvennoe social`no-e`konomicheskoe izdatel`stvo. – 387 s. (In Russ.)

Sorokin D.E. (2005) Krizis ekonomicheskoy teorii i integraciya obshchestvovedcheskogo znaniya // Epistemologiya & filosofiya nauki. T. V. № 3. S. 45-51. (In Russ.)

Sorokin D.E. (2020) Politicheskaya e`konomiya texnologicheskoy modernizacii Rossii // E`konomicheskoe vozrozhdenie Rossii. № 1 (63). S. 18-25. (In Russ.)

Suhanov E.A. (2001) Pravo sobstvennosti v sovremennoj Rossii: neskol'ko principial'nyh tezisev // Rossiya i sovremennyy mir. № 3 (32). S. 102-108. (In Russ.)

Tarasov I.T. (1889) Ocherk nauki finansovogo prava. YARoslavl': Izd-vo. Gubprav. – 211 s. (In Russ.)

Tugan-Baranovskij M. (1907) Ocherki iz novejshej istorii politicheskoy ekonomii i socializma. S-Peterburg, Tipografiya M.A.Aleksandrova. – 283 s. (In Russ.)

Vel`brek Sh. (2016) Teoriya promy`shlennogo prava: o prave vmeshatel`stva gosudarstva v oblast` truda voobshhe i v oblast` manufakturnoj promy`shlennosti v osobenosti; per. s fr.i predisl. Iv. Gracianskogo. Izd. 2-e [repr.]. M.: URSS: LENAND. – 151 s. (In Russ.)

Voeykov M.I. (2020) Politicheskaya ekonomiya v rossijskoj tradicii: ot Pososhkova do Abalkina / IV Rossijskij ekonomicheskij kongress «REK-2020». T. I. Tematicheskaya konferenciya «Politicheskaya ekonomiya» (sbornik materialov) / Sostaviteli D.A. Veselov, G.D. Gloveli, A.M. Libman. M. (In Russ.)

Zhid Sh. (2022) Vozniknovenie i razvitie social`noj e`konomii v XIX v. / Problemy` e`konomiki: Ot istorii social`noj e`konomii do voprosa o melkom zemledelii. Lekcii professorov Russkoj vy`sšej shkoly` obshhestvenny`x nauk v Parizhe. (Klassika polite`konomicheskoy my`sli. № 13). Izd. Stereotip. M.: LENAND. S. 3-27. – 216 s. (In Russ.)